

АЛГОРИТМ РАБОТЫ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОИСКА ВАКАНСИЙ

Гусейнова А.Р.

Магистр

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, г. Баку, Азербайджан

Маггеррамов З.Т.

к.т.н., доцент

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, г. Баку, Азербайджан

ALGORITHM OF THE ONLINE PLATFORM FOR JOB SEARCH AUTOMATION

Huseynova A.,

Master

Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku, Azerbaijan

Maharramov Z.

Ph.D., Associate Professor

Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku, Azerbaijan

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются алгоритм сайта-агрегатора поиска работы и то, как он работает. В целом, алгоритм сайта-агрегатора поиска работы – это мощный инструмент, который может помочь соискателям быстро и легко найти соответствующие вакансии. Используя комбинацию очистки данных, обработки поисковых запросов, расчета оценки релевантности, ранжирования, персонализации, фильтрации и сортировки, алгоритм может обеспечить персонализированный и эффективный поиск работы.

ABSTRACT

The article discusses the algorithm of the job search aggregator site and how it works. In general, the algorithm of the job search aggregator site is a powerful tool that can help job seekers quickly and easily find relevant vacancies. Using a combination of data cleaning, search query processing, relevance score calculation, ranking, personalization, filtering and sorting, the algorithm can provide a personalized and efficient job search.

Ключевые слова: запрос, релевантность, ранжирования, персонализация, фильтрация, сортировка, сайт-агрегатор.

Keywords: query, relevance, ranking, personalization, filtering, sorting, aggregator site.

Сайт-агрегатор поиска работы - это платформа, которая помогает соискателям находить вакансии из различных источников, таких как доски объявлений о вакансиях, страницы карьеры компании и социальные сети. Сайт собирает и индекси-

рует объявления о вакансиях из нескольких источников, что облегчает соискателям поиск работы в одном месте (рис. 1). Чтобы обеспечить наилучшие результаты поиска, сайт-агрегатор поиска работы использует алгоритм, учитывающий различные факторы [1].

Рис. 1. Схема последовательности работы системы

Алгоритм сайта-агрегатора поиска работы направлен на то, чтобы предоставлять соискателю релевантные объявления о вакансиях на основе его поискового запроса. Алгоритм учитывает несколько факторов для определения релевантности объявления о вакансии конкретному поисковому запросу. Эти факторы включают название должности, описание должностных обязанностей, местоположение, зарплату, тип работы. Рассмотрим принцип работы алгоритма.

Сканирование и индексация. Первым шагом в алгоритме онлайн-агрегаторов поиска работы обычно является сканирование и индексация объявлений о вакансиях из разных источников. Это важный шаг в процессе сбора и консолидации объявлений о вакансиях со всего Интернета.

Процесс начинается с обхода различных досок объявлений о вакансиях, страниц карьеры компании, сайтов социальных сетей и других источников объявлений о вакансиях. Агрегаторы поиска работы обычно используют веб-сканеры или "пауки" для посещения этих сайтов и сбора информации о списках вакансий. Эти поисковые системы могут быть настроены на переход по ссылкам на другие страницы сайта, что позволяет им собирать как можно больше информации.

После того, как поисковый робот собрал информацию о вакансии, он обычно извлекает ключевые данные, такие как название должности, местоположение, зарплата, описание должностных обязанностей и инструкции по подаче заявления [2]. Затем эти данные сохраняются в базе данных или в индексе, где соискатели могут осуществлять поиск и фильтрацию по ним.

Чтобы гарантировать актуальность объявлений о вакансиях, агрегаторы поиска работы обычно регулярно просматривают источники, от ежедневных до еженедельных, в зависимости от агрегатора. Это гарантирует, что объявления о вакансиях являются актуальными и релевантными для лиц, ищущих работу.

Важно отметить, что разные агрегаторы поиска работы могут использовать несколько разные алгоритмы для сканирования и индексации объявлений о вакансиях. Некоторые могут отдавать приоритет определенным источникам или типам объявлений о вакансиях, в то время как другие могут использовать алгоритмы машинного обучения для выявления и фильтрации спама или некачественных объявлений о вакансиях.

В дополнение к сканированию и индексации объявлений о вакансиях многие агрегаторы поиска работы также предлагают дополнительные функции и сервисы, такие как инструменты составления резюме, алгоритмы подбора вакансий и отзывы работодателей. Эти функции могут помочь соискателям усовершенствовать свой поиск и найти вакансии, которые хорошо соответствуют их навыкам и опыту.

В целом, первый шаг в алгоритме онлайн-агрегаторов поиска работы имеет решающее значение для их функционирования.

Очистка и нормализация данных. Вторым шагом алгоритма онлайн-агрегаторов поиска работы обычно является очистка и нормализация данных. Этот шаг имеет решающее значение для обеспечения точности, согласованности и простоты поиска и фильтрации объявлений о вакансиях.

Очистка данных включает в себя удаление любой посторонней или не относящейся к делу информации из объявлений о вакансиях. Например, агрегаторы поиска работы могут удалять любые HTML-теги или форматирование, которые могут присутствовать в объявлениях о вакансиях.

Нормализация включает стандартизацию данных в объявлениях о вакансиях таким образом, чтобы они были согласованными и их было легко искать и фильтровать. Это может включать, например, стандартизацию названий должностей или местоположений. Нормализация помогает гарантировать, что объявления о вакансиях отображаются точно и последовательно по всей платформе.

Для очистки и нормализации данных агрегаторы поиска работы обычно используют комбинацию автоматизированных алгоритмов и анализа данных человеком. Автоматизированные алгоритмы могут выявлять и исправлять распространенные ошибки, такие как орфографические ошибки или несогласованное форматирование [3]. Проверка человеком часто необходима для того, чтобы убедиться, что данные были точно нормализованы и очищены.

В дополнение к очистке и нормализации данных агрегаторы поиска работы могут также использовать обогащение данных для предоставления дополнительной информации о вакансиях. Например, они могут использовать алгоритмы машинного обучения для извлечения дополнительной информации из объявлений о вакансиях, такой как требуемые навыки или уровень опыта.

Стандартизируя и очищая данные в объявлениях о вакансиях, агрегаторы могут гарантировать, что объявления о вакансиях являются точными, непротиворечивыми и простыми для поиска и фильтрации.

Обработка поисковых запросов. Этапом алгоритма онлайн-агрегаторов поиска работы, который следует за очисткой и нормализацией данных, обычно является обработка поисковых запросов. Этот шаг включает в себя поисковый запрос, введенный соискателем, и сопоставление его с соответствующими объявлениями о вакансиях в базе данных агрегатора.

Для обработки поисковых запросов агрегаторы поиска работы используют комбинацию подбора ключевых слов и продвинутых алгоритмов поиска. Подбор ключевых слов включает поиск определенных слов или фраз в объявлениях о вакансиях, которые соответствуют поисковому запросу, введенному соискателем. Например, если соискатель ищет "менеджер по маркетингу", алгоритм агрегатора будет искать объявления о вакансиях, содержащие эти ключевые слова.

Расширенные алгоритмы поиска могут дополнительно улучшать результаты поиска на основе

дополнительных критериев, таких как местоположение работы, диапазон заработной платы или отрасль. Эти алгоритмы используют машинное обучение и обработку естественного языка, чтобы понять смысл поискового запроса соискателя и предоставить наиболее релевантные объявления о вакансиях.

В дополнение к обработке поисковых запросов агрегаторы поиска работы могут также использовать алгоритмы рекомендаций, чтобы предлагать соискателям соответствующие объявления о вакансиях на основе их истории поиска или других релевантных данных. Эти алгоритмы могут помочь соискателям обнаружить новые возможности трудоустройства, которые они, возможно, не нашли бы иначе.

Чтобы повысить точность результатов поиска, агрегаторы поиска работы могут также использовать отзывы пользователей и данные о поведении для уточнения своих алгоритмов. Например, если соискатели часто нажимают на определенные объявления о вакансиях, алгоритм агрегатора может расставить приоритеты для этих объявлений о вакансиях в будущих результатах поиска.

Расчет оценки релевантности. Следующим шагом в алгоритме онлайн-агрегаторов поиска работы является вычисление показателя релевантности каждой публикации о вакансиях заданному поисковому запросу. Этот шаг включает в себя использование комбинации факторов для определения того, насколько близко каждая вакансия соответствует критериям поиска соискателя.

Для расчета показателя релевантности агрегаторы поиска работы обычно используют комбинацию таких факторов, как:

- Соответствие ключевым словам: степень, в которой объявление о вакансии включает ключевые слова, введенные в поисковом запросе соискателя.
- Местоположение: близость объявления о приеме на работу к местоположению, указанному соискателем.
- Тип работы: является ли вакансия полной, неполной, контрактной или внештатной.
- Дата публикации: как недавно объявление о вакансии было добавлено в базу данных агрегатора.
- Уровень должности: является ли вакансия начальным, средним или старшим уровнем.
- Зарплата: диапазон окладов, указанный в объявлении о приеме на работу.
- Репутация работодателя: репутация работодателя, основанная на отзывах пользователей и других источниках данных.

Как только эти факторы были оценены для каждой публикации вакансий, алгоритм агрегатора присваивает каждой публикации оценку релевантности. Этот балл обычно отображается соискателям, чтобы помочь им быстро определить наиболее релевантные вакансии.

Важно отметить, что вес, присваиваемый каждому фактору, может варьироваться в зависимости

от алгоритма агрегатора и критериев поиска соискателя. Например, если соискатель ищет конкретную должность, сопоставлению ключевых слов может быть придано большее значение при расчете показателя релевантности.

Присваивая каждой публикации о вакансиях оценку релевантности, агрегаторы могут помочь соискателям быстро определить наиболее релевантные вакансии [4].

Ранжирование. Ранжирование объявлений о вакансиях на основе их оценки релевантности включает в себя упорядочивание объявлений о вакансиях таким образом, чтобы наиболее релевантные объявления о вакансиях отображались в верхней части результатов поиска.

Для ранжирования объявлений о вакансиях агрегаторы поиска работы обычно используют комбинацию показателя релевантности и других факторов, таких как данные о поведении пользователей, предпочтения соискателей и предпочтения работодателя. Например, если соискатель часто обращается за вакансиями в определенной отрасли или местоположении, алгоритм агрегатора может определять приоритетность объявлений о вакансиях в этой отрасли или местоположении для этого соискателя [5].

В дополнение к данным о поведении пользователей агрегаторы поиска работы могут также использовать предпочтения работодателей для ранжирования объявлений о вакансиях. Например, если конкретный работодатель имеет опыт привлечения высококачественных кандидатов, алгоритм агрегатора может расставлять приоритеты в результатах поиска по объявлениям о вакансиях от этого работодателя.

В целом, этап ранжирования важен для того, чтобы помочь соискателям быстро определить наиболее релевантные вакансии и помочь работодателям привлечь высококачественных кандидатов. Используя комбинацию показателей релевантности, данных о поведении пользователей, предпочтениях соискателей и предпочтениях работодателей, агрегаторы поиска работы могут обеспечить персонализированный и эффективный поиск работы для соискателей, а также помочь работодателям найти лучших кандидатов на их открытые вакансии.

Персонализация. Этот шаг включает в себя настройку результатов поиска и пользовательского интерфейса на основе предпочтений конкретного соискателя, истории поиска и данных о поведении.

Чтобы персонализировать результаты поиска, агрегаторы поиска работы могут использовать различные методы. Один из распространенных подходов заключается в отслеживании истории поиска соискателя работы и данных о поведении, чтобы лучше понять его предпочтения и интересы. Например, если соискатель часто ищет работу в определенной отрасли или местоположении, алгоритм агрегатора может расставлять приоритеты для объявлений о вакансиях в этой отрасли или местоположении для этого соискателя.

Другой подход к персонализации заключается в предоставлении рекомендаций по трудоустройству на основе истории поиска соискателя и данных о его поведении. Например, если соискатель часто обращается за вакансиями с определенным набором квалификаций или навыков, алгоритм агрегатора может рекомендовать аналогичные объявления о вакансиях.

Персонализация может также включать в себя настройку пользовательского интерфейса или пользовательского опыта для отдельных соискателей. Например, агрегаторы поиска работы могут предлагать соискателям возможность сохранять объявления о вакансиях, настраивать оповещения по электронной почте о новых вакансиях или даже предоставлять персонализированный коучинг или консультацию по поиску работы.

Настраивая результаты поиска и пользовательский интерфейс на основе индивидуальных предпочтений соискателей и данных о поведении, агрегаторы поиска работы могут обеспечить более эффективный поиск работы.

Фильтрация и сортировка. Фильтрация и сортировка — важные шаги в алгоритме онлайн-агрегаторов поиска работы. Эти шаги позволяют соискателям сузить результаты поиска и определить наиболее релевантные объявления о вакансиях.

Фильтрация позволяет соискателям указать критерии для объявлений о вакансиях, которые их интересуют. Общие фильтры включают местоположение, тип работы, диапазон заработной платы и уровень должности. Например, соискатель может захотеть увидеть только объявления о вакансиях на полную ставку в своем городе с зарплатой в диапазоне от 5 000 до 7 000 долларов.

Сортировка позволяет соискателям упорядочивать результаты поиска по определенным критериям. Общие параметры сортировки включают релевантность, дату публикации, зарплату и рейтинг работодателя. Например, соискатель может захотеть отсортировать результаты поиска по зарплате, чтобы увидеть самые высокооплачиваемые вакансии в верхней части списка.

Вместе фильтрация и сортировка позволяют соискателям быстро и эффективно находить наиболее релевантные объявления о вакансиях. Позволяя соискателям настраивать свои критерии поиска и упорядочивать результаты поиска в соответствии

со своими предпочтениями, агрегаторы поиска работы могут обеспечить персонализированный и эффективный поиск работы [6].

Важно отметить, что конкретные параметры фильтрации и сортировки могут различаться в зависимости от алгоритма агрегатора и критериев поиска соискателя. Кроме того, некоторые агрегаторы могут предлагать более продвинутые параметры фильтрации и сортировки, такие как фильтрация по названию должности или сортировка по времени в пути.

Позволяя соискателям настраивать свои критерии поиска и упорядочивать результаты поиска в соответствии со своими предпочтениями, агрегаторы могут обеспечить более эффективный и действенный поиск работы.

Выводы: В заключение, алгоритм сайта-агрегатора поиска работы разработан для того, чтобы помочь соискателям быстро и легко находить соответствующие объявления о вакансиях. Используя комбинацию очистки данных, обработки поисковых запросов, расчета оценки релевантности, ранжирования, персонализации, фильтрации, сортировки и оповещений о вакансиях, алгоритм может обеспечить персонализированный и эффективный поиск работы.

Литература

1. A. Smith "The Algorithms Behind Aggregator Sites: How They Work and Why They Matter", pp.9–15.
2. J. Smith "The Power of Aggregator Sites: How They're Changing the Way We Consume Information", pp.72-73.
3. P. Gupta and K. Johari, "Implementation of web crawler," 2009 2nd International Conference on Emerging Trends in Engineering and Technology, ICETET 2009, pp. 838-843, 2009.
4. D. Lee "The Ethics of Algorithm Aggregator Sites: Balancing Business and Social Responsibility", pp.901–910.
5. V. Crescenzi, G. Mecca, and P. Merialdo "Road Runner: automatic data extraction from data-intensive web sites", ACM, New York, USA, 2002, pp.102-105.
6. R. Kim "Algorithm Aggregators and Personalization: How to Improve User Experience and Engagement", pp. 34-47.